

Wieder ein Neozoon, aber ein alter Bekannter!

Vor zwei Jahren beschrieben wir an dieser Stelle die Ankunft der Amurgrundel in unserem Landkreis. Es scheint, dass wir sämtliche mit den Besatzfischen mitgelieferte Exemplare ausmerzen konnten, bevor sie in unsere Gewässer gelangen konnten. Danke an alle achtsamen Mitglieder!

Diesmal ist der Neuankömmling ein alter Bekannter, nämlich der Signalkrebs (*Pacifastacus leniusculus*).

Ihn gibt es schon länger in unserem Landkreis und vor allem die Moosach weist einen starken Besatz mit dieser nordamerikanischen Krebsart auf. Bekannt ist er wegen seiner Gefährlichkeit für die einheimischen Edelkrebse: er kann die Krebspest übertragen, eine Pilzinfektion, die für die einheimischen Krebsarten tödlich endet.

Jetzt hat er es sich in der Isar bequem gemacht und wandert von unserer Untergrenze flussaufwärts. Das fotografierte Tier wurde am 18.10.2019 zusammen mit einem weiteren bei Hangenham beobachtet.

Das Landesamt für Umwelt schreibt zur Diagnose der Art: „Der Signalkrebs ist von ähnlicher Größe und Körpergestalt wie der Edelkrebs, was mitunter auch schon zu folgenschweren Verwechslungen der Arten und damit beispielsweise zu irrtümlichem Fehlbesatz geführt hat. Auch er hat eine zweiteilige Augenleiste und meist eine rote Scherenunterseite. Im Unterschied zum Edelkrebs besitzt er aber eine glatte, höckerlose Panzeroberfläche, eine konvex gerundete Scherenunterkante sowie in der Regel einen hellen Signalfleck im Scherengelenk, der besonders beim Öffnen der Scheren als deutliches Signal sichtbar wird.“

Da jeglicher Besatz mit Signalkrebsen verboten ist, ist auch das Zurücksetzen untersagt. Es heißt aber, sie würden sich gut in der Küche machen.

Bitte denkt an unseren wertvollen Edelkrebsbestand im Riegerau-See und setzt keinesfalls Krebse von einem in ein anderes Vereinsgewässer!

Dr. M. Miller, 2. Vorsitzender

Literatur:

Bundesamt für Naturschutz: Signalkrebs (*Pacifastacus leniusculus*)

(https://www.lfu.bayern.de/natur/fische_muscheln_krebse/krebse/doc/signalkrebs.pdf)

Der
Signalcrab

die große
Signalzange,
der glatte Panzer,
die hellen Flecken

Der
Edelcrab

etwa gleiche
Zangen,
der raue Panzer,
gelbe Zahnhöcker
an den Scheren